

FACTORUL TIMP ÎN RECONSIDERAREA TEMPORALĂ A PROCESULUI EDUCAȚIONAL

DOI: 10.5281/zenodo.3519193

CZU: 37.0

Doctor habilitat, profesor universitar **Tatiana CALLO**
Institutul de Științe ale Educației

THE TIME FACTOR IN TEMPORARY RECONSIDERATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. *The information addressed in the article presents a theoretical foundation of the concept of time in one of its educational forms, being based on scientific evidence in the field. An opening towards new directions in education is projected, demonstrating the importance of the proper use of time and its formative value in revealing the pupil's personality in the educational process. The article includes an analysis of the time factor under the sign of nuances in pre-university education, to demonstrate that the same content, presented in a dual temporal structure, can have a better effect on the learning process. The shift of emphasis on time and its impact is generated by the need to achieve better results, promoting the basic idea of education, that of allowing pupils to learn.*

The article is addressed to persons with decisional power in the field of education who can identify the determinations of the temporal reconsideration of the educational process and can rethink the possibilities and needs of today's education from the perspective of time.

Keywords: *man of the time, spirit of time, personal time, productive time, fleetingness, remanence principle, lesson schedule, double lesson.*

Rezumat: *Informațiile abordate în articol prezintă o întemeiere teoretică a conceptului de timp în una din formele sale educaționale, fiind bazată pe dovezi științifice în domeniu. Autorul proiectează o deschidere spre noi direcții de evoluție a învățământului, demonstrând importanța folosirii adecvate a timpului și a valorii lui formative în dezvoltarea personalității elevului în procesul de instruire. Este o analiză a factorului timp sub semnul nuanțelor în educația preuniversitară, pentru a dovedi că același conținut, prezentat într-o **structură temporală dublet**, poate avea un efect mai bun asupra procesului de învățare. Deplasarea accentelor pe timp și pe impactul acestuia este generată de necesitatea obținerii unor rezultate mai bune, promovând ideea de bază a învățământului, aceea de a permite elevilor să învețe.*

Articolul se adresează persoanelor cu putere decizională din acest domeniu, care pot să identifice determinațiile reconsiderării temporale a procesului educațional și pot regândi potențialul și nevoile educației de azi din perspectiva timpului.

Cuvinte-cheie: *om al timpului, spiritul timpului, timp personal, timp productiv, fugacitate, principiul remanenței, orarul lecțiilor, lecție dublet.*

Omul Timpului în afirmarea valorilor

Una dintre condițiile de primă importanță ale unei educații de calitate într-o școală ce **traversează timpul** este prezența **Omului timpului** în afirmarea valorilor, în contextul pedagogic al necesității evidenței **factorului timp**.

Problema aspectelor temporale ale existenței omului contemporan, în condițiile schimbării dinamice a proceselor socioculturale în societatea cogniției, se umple cu un nou conținut și solicită o interpretare, conform **spiritului timpului**. În relația *om-timp*, timpul se caracterizează prin intensitate, sens și profunzime, iar din modalitățile temporale prevalează prezentul ca un proces de dezvoltare complex, cu două aspecte – de individualizare a eului și cel de creare a unei lumi intersubiective [Apud 8, p.16].

Derapajele în utilizarea timpului le percepem ca pe un accident în politica educațională autohtonă care, inevitabil, alterează calitatea în educație [Apud 1, p.173]. În epoca postmodernă, timpul este una din valori, o instanță ce monitorizează viața noastră, activitatea socială și pe cea educațională. Autoasumarea acesteia de către actorii din educație devine, constant, un act de responsabilizare în aplanarea disfuncționalității temporale.

În acest context, ni se pare rezonabilă ideea lui C. Marghitoiu, potrivit căreia, timpul este condiția desfășurării oricărui proces natural, fizic și informațional, el este chiar „autorul” procesualității mentale, locul unde spațiul și timpul își capătă delimitare, alcătuire și cauzalitate. Timpul este condiția prezenței conștiinței umane, cea mai greu investigabilă și explicabilă însușire a personalității, prin intermediul căreia ne modalizăm și ne oglindim în modalitate, ne distribuim în spațialitate corporal, în temporalitate comportamental și în ambele personalizat, în spațiu-timp ne individualizăm, ne polarizăm opțional, ne utilizăm și ne valorizăm.

Putem, de asemenea, să menționăm cel puțin două feluri de timp, un timp *aliniat la procesualitate*, un timp efectiv, conectat, în desfășurare, și un *timp latent*, cristalizat, asociat la ceea ce putem numi eternitate, la identitatea egală sieși, la o continuitate modală sau non-modală, în permanentă *autoexistențiere* de sine. Timpul latent cuprinde

și susține pura identitate care doar există, a cărei singură acțiune este continua persistență în egalitate de sine [Apud 5].

Semnificațiile conceptului de timp

Dacă ne raportăm la noțiunea de timp, în general, constatăm, în mod tradițional, că timpul este văzut ca fiind măsurarea distanței dintre evenimente. Cercetătorul Hartle observă că timpul unidirecțional este produsul felului în care procesăm informația, iar în accepția lui Gell-Mann, acesta reprezintă “sisteme de colectare și utilizare a informațiilor”. Din cauza retinei bidimensionale, nu putem procesa mai multe “cadre” de timp simultan. Colectăm informații despre acest “cadru”, mediul nostru înconjurător, folosindu-ne de simțurile noastre, apoi le stocăm într-un “registru de intrări”. Acesta nu are o capacitate de stocare nelimitată, deci, suntem nevoiți să transferăm informația în memoria noastră, altfel n-o putem procesa următorului “cadru”. Oamenii au o memorie de *scurtă durată* și una de *lungă durată*, totodată, mai au la dispoziție și informațiile permanente din cerebel [Apud 3].

Surprinderea semnificației conceptului de timp se poate desfășura pe două paliere comprehensive: (a) măsura și măsurarea timpului și a fenomenului său corelativ (spațiul) – vorbim în această perspectivă despre *timpul fizic* și (b) descrierea modului în care timpul apare conștiinței, existenței umane, caz în care vorbim despre *timpul uman*. Timpul fizic exprimă măsurarea desfășurării temporale dintre două momente. El este împărțit de gândirea abstractă în segmente egale, nediferențiate calitativ, reprezentând un „număr al mișcărilor”. Timpul uman constituie rezultatul reflecției raționale și meditației asupra raportului existență – timp – finitudine. El este inerent subiectului, prezent numai în perimetrul interiorității, structurează demersul cunoașterii, se dezvoltă ca dimensiune esențială și originară a existenței, este constitutiv naturii umane [7].

Dacă urmărim conceptul de *timp* în opinie filosofică, atunci constatăm că la Platon timpul constituie semnul finitudinii și al permanenței devenirii, ce caracterizează lucrurile *lumii sensibile*, el aparține într-un tot lumii sensibile, fiind

opus eternității specifice lumii ideilor. Într-o exprimare sintetică, timpul desemnează „copia mobilă a eternității”. Aristotel preia ideile platonice și le dezvoltă într-o manieră dialectică. Dacă Platon identifica timpul cu mișcarea, Aristotel nu acceptă paradigma maestrului său, considerând că există un singur timp, dar *mai multe mișcări*: mișcarea este un fel de substrat al timpului, „aspectul numărabil al mișcării”. Pentru Aristotel, timpul este „numărul mișcării privitor la *înainte și după*, deoarece distingem surplusul și minusul prin număr, iar surplusul și minusul mișcării prin timp”. Deoarece timpul este măsura mișcării, el este și măsura repausului; doar lucrurile care sunt fie în repaus, fie în mișcare, adică cele care se mișcă sau care se pot mișca, sunt în timp [Apud 7].

Concepția despre timp asumată de Im. Kant prevede că acesta este forma simțului *intern*. Cu ajutorul timpului conștiința se intuiește pe ea însăși în stările ei succesive. Timpul desemnează o *ordine de succesiune*, dar el nu deține o existență reală, el nu aparține obiectelor, ci, mai curând, el ține de „constituția subiectivă a simțirii noastre”. Așadar, noi percepem lumea potrivit unor forme sau structuri care nu aparțin lucrurilor însele, ci aparțin sensibilității noastre. Iată de ce lumea pe care o percepem, pe care ne-o reprezentăm, este o lume a *fenomenelor*, așa cum ne apar nouă, potrivit structurilor proprii noastre sensibilități. Timpul este o intuiție pură, o formă a priori a propriei noastre sensibilități, el are atât o *idealitate* transcendentă, cât și o *realitate* empirică, în sensul că intervine în mod obligatoriu în experiență, condiționând orice percepție omenească [7].

Astfel, problema timpului a fost analizată din perspectiva facultăților de cunoaștere proprii omului: sensibilitatea sau capacitatea / receptivitatea de a primi reprezentări prin felul cum suntem afectați de obiecte și intelectul sau facultatea cunoașterii care, prin intermediul categoriilor, prelucrează materialul brut al impresiilor sensibile. Nu *ce* cunoaștem, ci *cum* cunoaștem (limitele și sursele cunoașterii) reprezintă miza demersului kantian. Kant a transformat timpul în cadru al universului interior al subiectului, depășind, astfel, vechile teorii cu privire la timp.

De regulă, ne gândim la timp ca fiind continuu – un sir de evenimente. Dar majoritatea teoriilor din fizică definesc timpul ca fiind opus unei treceri

continue de evenimente. Teoria M și cea a gravitației cuantice sunt teorii științifice serioase (deși nedemonstrate), care susțin că timpul are *unități minime*. Există o teorie a mecanicii cuantice, care sugerează că timpul este format din particule numite *crononi*. Dacă această teorie e corectă, atunci percepția noastră temporală ar putea fi asemenea unui film. Filmele nu sunt continue: dacă le încetăm suficient de mult, constatăm că sunt un simplu set de imagini ce sunt prezentate rapid. Procesăm informațiile despre mediul nostru și obținem o imagine asemănătoare celei dintr-un film sau dintr-un desen animat. Atunci când sunt prezentate într-o succesiune rapidă, ne creează iluzia unei mișcări line și continue [Apud 3].

Plus la aceasta, problema *diagnosticării timpului*, ca problemă sociologică (societate a riscurilor), presupune o căutare permanentă a *spiritului timpului*, legat de cel al *timpului personal interior*, ca un factor de reușită în învățare *acum*, când evenimentele și procesele se desfășoară nu liniar, ci dispersat și în acest context este rațional să vorbim despre schimbări în timpul personal interior al elevului [Apud 8, p.19]. Diagnostica timpului are drept caracteristică pătrunderea în esență, comprehensiunea, vizualizarea. Ea ne oferă ceea despre ce noi avem doar o slabă închipuire. Noutatea constă în faptul că tot materialul este cunoscut parcă, dar apare un aspect nou, inedit [Apud 6, p.9].

Extinzând cele expuse mai sus, putem afirma, de rând cu cercetătorul C. Cucuș, că timpul este expresia unei coordonări dintre mai multe schimbări reale sau posibile, în concordanță cu o instanță generatoare de semnificații sau cu un anumit program dinainte stabilit. În calitate de vector coordonator al mai multor schimbări, timpul este o formă de relație, un mod de articulare a evenimentialului [4, p.30].

Luând la bază mai multe din ideile promovate de C. Cucuș, care conferă abordărilor sale multă filosofie educațională, putem afirma că timpul „orientează omul, dă sens și semnificație diferitelor trasee de evoluție. Timpul constituie o sursă de realism și un prilej de *construcție obiectivă a personalității*” [Ibidem, p. 12]. După cum constatăm, timpul are semnificație prin el însuși, *timpul vorbește*, iar mesajul pe care îl poartă se transmite tare și clar. Ceva este dat în timp, dar putem învăța

să trăim și în alte repere temporale. Sincronizarea ritmurilor personale cu alte ipostaze ale ritmicității socioculturale permite să căpătăm și să păstrăm eficiența acțională [Ibidem, p.24].

Factorul timp în educație

În contextul celor menționate și pornind de la noile dinamici socioculturale prezente în societatea de azi, recalibrările temporale pe linie funcțională pot constitui un demers, care să asigure creșterea calității în educație, a unei educații pentru oameni și timp. După cum afirmă și C. Cucos, dacă indicatorii temporali ai școlii concordă cu ritmurile biologice ale societății, atunci se poate întrevădea o bună integrare școlară și o învățare durabilă [4, p.26]. Școala trebuie să fie un „șantier” de unificare și armonizare a timpului, de atenuare a discontinuităților, de eliminare a contradicțiilor. Ea trebuie să se adapteze atât ritmicităților exterioare, cât și celor interioare, să se modeleze în acord cu multiplele logici de conturare a temporalității. Timpul reprezintă un instrument eficient de orientare a elevului în perspectiva îndeplinirii a numeroase sarcini.

În educație noțiunea de *spațiu educațional* este substituită cu cea de *mediu educațional*, iar învățământul devine din ce în ce mai mobil. Lumea actuală generează schimbarea gândirii. Apare *gândirea clic*, când gândirea „alunecă” pe suprafață, nepătrunzând în esența lucrurilor, nereușind să ajungă până la formele limbii. *Gândirea clic* presupune doar un torent de informații, nu și cunoașterea, înțelegerea legităților, interrelațiilor și interdependențelor, cauzelor și efectelor. Gândirea liniară este înlocuită cu gândirea neliniară. Timpul, de asemenea, se schimbă, are loc o multiplicare a acestuia, când, concomitent, atenția dispersată primește de două ori mai multă informație. Subiecții devin multiproblemici. Intervalele dintre schimbarea atenției au devenit atât de scurte, încât pot fi neglijate. Activitățile au devenit paralele. Neatenția, hiperactivismul, deficitul de atenție și predilecția pentru simbolurile vizuale în schimbul logicii și profunzimii devin plata pentru aceste transformări. Goana după timp duce la apariția sentimentului pierderii subiectivității. Subiectul, în același rând și elevul, nu poate să se concentreze asupra unor activități, apare primejdia unei posibile pierderi a identității personale, autenticității și originalității [Apud 9, p.3].

Legat de acest aspect, trebuie să observăm că ne concentrăm pe dezvoltarea curriculară, ce vizează modificarea curriculumului, în baza unor fenomene depistate în procesul educațional, pe utilizarea timpului de învățare în clasă, dar scăpăm din vedere alt aspect, cel al corelării factorului timp cu posibilitățile de învățare ale elevilor, ca resursă psihologică. Timpul este un „organism” viu și, de aceea, organizarea experiențelor de învățare, în baza unei articulări și balansări potrivite, devine azi o oportunitate.

Societatea actuală se caracterizează printr-o mare intensitate a schimbărilor, printr-o masivă cantitate de modificări în intervale determinate de timp. Această stare tranzientă își pune amprenta pe modernitatea actuală și trebuie să învățăm mereu să întâmpinăm și să gestionăm această *fugacitate*, ca experimentare „în viteză” a prezentului de către individ [4, p.54]. Plasarea timpului în intervale convenabile în activitatea educațională, alocările potrivite la nivelul orarelor, gestionarea corectă a timpului școlar necesită o analiză obiectivă a acțiunilor, o rezolvare rapidă a dificultăților, eliminarea timpului „vid”.

Manipularea temporalității școlare se realizează pregnant prin *orarul școlar*. Uzanța deficitară a timpului școlar generează pierderi importante, supraîncărcarea elevilor fiind generată de mărirea volumului de cunoștințe, transmise într-o unitate de timp, în contradicție cu *curbele de efort ale elevilor*.

În mod normal, de îndată ce am recunoscut existența fugacității timpului, nu ne rămâne decât să încercăm a presupune ipotetic faptul că eficiența învățării poate crește în cazul unor schimbări în orarul lecțiilor; creșterii volumului de *timp consecutiv*, raportat la aceeași cantitate de informații; *aprofundării progresive* a câmpului de informații; alocării unui *timp suficient* parcursului de învățare întreprins. Prelungirea sau „alungirea” timpului alocat studiului poate spori eficacitatea învățării cu mult mai mult. În cazul acesta va fi respectată principala asumție a instruirii: cunoștințele trebuie să dăinuie, să fie însușite o dată pentru totdeauna. Cunoașterea este compozabilă și sumatoare. A cunoaște înseamnă, începând cu „a supraveghea” și „a pedepsi”, a întrețese vizibilul cu enunțiabilul, caz în care puterea devine cauza ce pune în mișcare

cunoașterea. Respectarea *principiului durabilității și trăinicieii* este un imperativ, deoarece cu cât valorile se păstrează mai mult cu atât este mai valoroasă și educația, oferind un *avans cognitiv* elevului. Fugacitatea în învățare trebuie reprimată și desconsiderată [Apud 4, p.72]. Deci, unui imens fluviu de semne și imagini ce curge cu o viteză inimaginabilă, unei identificări personale făcute din mers, unui aleatoriu în consumul cultural, unui amestec postmodern de norme și reguli, acestei efemerități tranzitorii este necesar să i se opună durabilitatea, remanența.

Fără să intrăm în detalii, putem să afirmăm că, pentru reprezentarea ideii pe care o promovăm, este o dovadă în plus opinia privind conștientizarea timpului prin perceperea *duratei și intensității*. Aceasta depinde de următoarele poziții determinante:

- ✓ evenimente cu *durată mare și intensitate mică* – au o influență *variabilă* asupra conștientizării;
- ✓ evenimente cu *durată mică și intensitate mare* – au o influență *prea mare* asupra conștientizării;
- ✓ evenimente cu *durată și intensitate mică* – au o influență *neglijabilă* asupra conștientizării;
- ✓ evenimente cu *durată și intensitate mare* – au o influență *radicală (catastrofală)* asupra conștientizării [Apud 2, p.29].

Dacă raportăm cele afirmate de autorul acestor idei la rolul duratei timpului în procesul educațional, pledăm în favoarea primei poziții, când elevul beneficiază de o activitate de durată mai mare, însă de o intensitate mai mică (asimilează informația necesară într-un proces cu durată mai mare, fără să facă eforturi prea mari ca intensitate). În cazul acesta, șansele ca rezultatul să fie unul mai bun sunt mai mari, pe când în celelalte poziții șansele se reduc.

În ce ne privește, considerăm că anume orarul lecției este locul adecvat pentru a proba ipoteza expusă mai sus. Așadar, din această perspectivă, pornind de la ideea timpului ca procesualitate, compus din unități minime (*crononi*), de la opinia kantiană privind definirea timpului din perspectiva facultăților de cunoaștere proprii omului (nu *ce* cunoaștem, dar *cum* cunoaștem), de asemenea, de la ideea că timpul prezintă un prilej de con-

strucție obiectivă a personalității, trebuie modelat un alt topos temporal al învățării, în care *ora de curs* sau *lecția* devine **lecția dublet**.

În acest caz, putem presupune că accelerarea crononilor în procesul de învățare este o încălcare a *dreptului elevului la timpul uman personal*, în care el *și-ar dezvălui suficient de activ personalitatea sa*. Sau, mai simplu spus, este nevoie ca orarul unei zile de școală să includă nu patru-șase discipline separate, din diverse domenii ale cunoașterii, ci să includă, de exemplu, trei discipline de studiu din domenii de cunoaștere adiacente (să zicem, socioumane: limba română, limba străină, istoria) în trei **lecții dublet**: limba română-limba română; limba străină-limba străină; istoria-istoria.

Atragem atenția că nu recomandăm intervenții în numărul total de ore pentru o anumită disciplină școlară, aceasta ține de competența altor domenii de analiză, ci propunem crearea unei noi structurări de repartizare a timpului, ca reușită indispensabilă a îndeplinirii sarcinilor de învățare, care solicită cel mai înalt grad de raționalitate în utilizare.

O motivație importantă pentru promovarea noii structuri se află în următoarele avantaje ale *lecției dublet*:

- permite manifestarea ritmului individual, *personalizarea*;
- se asigură *remanența*, permanentizarea;
- se evită stresul elevilor care nu reușesc, se asigură *plăcerea învățării*;
- implică complexul de procese psihice cognitive: *atenția, memoria, percepția, imaginația, creativitatea, gândirea, reprezentarea, senzația*;
- timpul devine *productiv*;
- se acordă elevului *timpul necesar* pentru reflecție, decantare; responsabilizarea personală în fața unor acțiuni de învățare;
- se formează *convingerea cunoașterii*;
- maximizarea *nivelului de pregătire a profesorului* pentru activitatea didactică;
- minimizarea *curbei de efort a profesorului*;
- posibilitatea implicării unui număr mai mare de elevi în activitate;
- executarea complexă a unor acțiuni semnificative în învățării etc.

Prin urmare, atâta vreme cât timpul este disponibil, el lucrează pentru noi, de aceea, a conferi

elevului mai mult timp, în percepția lui, pentru transformarea experienței sale personale, conferă acestuia mai multă încredere în reușită.

Educația construiește *imaginea timpului* subiecților educației, ei își formează o viziune proprie în perceperea timpului și nu doar a celui sociocultural, ci și a timpului personal, subiectiv.

Concluzii și recomandări

Argumentele invocate în articol, conform cărorora timpul trebuie privit din perspectiva facultăților de cunoaștere ale elevilor, demonstrează ipoteza formulată de noi, potrivit căreia, putem vorbi despre restructurarea temporală a orarului lecțiilor.

Această viziune legată de abordarea conceptuală și educațională cu privire la factorul timp constituie un deziderat al școlii de azi. Urmând această abordare sub aspectul reconsiderării timpului, putem conchide faptul că este un factor al sporirii calității în educație.

De aceea, am recomanda elaborarea unei strategii de modificare a structurii orarului lecțiilor în școală, numită *Strategia lecției dublet*, care să decripteze acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea implementării în procesul educațional a ideilor formulate mai sus.

Din aceste considerente, analiza pedagogică a timpului denotă că sistemul școlar nu se poate edifica, ignorând dialectica timpului pe care, din neprietenos și greu de descifrat, trebuie să ni-l facem prietenos. Chiar în pofida ideii aristotelice, că timpul este unul dintre cele mai necunoscute lucruri dintre toate pe care nu le știm.

Cu atât mai mult că o pedagogie întemeiată pe acțiuni de reconsiderare, poate să convertească frustrarea interpretativă într-o experiență creatoare. Reflectarea transformărilor paradigmatică în educația actuală include, deci, și reconstrucția variată, plurală și pluriaspectuală a timpului.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Anghel A., Cucuș C. *Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări* din: *Revista de Pedagogie*, 2018 (1), nr. LXVI, p.173-177.
2. Borcia C. M. *Tainele timpului și libertatea fanteziei. Eseu de cronodinamică ficțională*. Amazon.cm/*Tainele-timpului-libertatea-fanteziei-cronodinamica*/dp/1533461031/ 2016. 226 p.
3. *Ce este timpul?* <https://www.descopera.org/timpul/>
4. Cucuș C. *Timp și temporalitate în educație. Elemente pentru un management al timpului școlar*. Iași, Polirom, 2002. 168 p.
5. Marghitoiu C. *Spațiu și timp*. Blogfilozofie.com/? p=33
6. Норо А. *Диагноз времени как третий жанр социологии*. În: *Социологические исследования*, 2002, nr.2, с. 6-20.
7. Popovici G. *Spațiu și timp –abordări filosofice*. <http://floringeorgepopovici.wordpress.com/2011/08/10/spatiu-si-timp-abordari-filosofice>
8. Поморцева А. М. "Человек-время" и проблема темпоральности в эволюции и интеграции научного знания. În: *Философские науки*. Вестник Ставропольского гос.ун-та, 2010, nr.69, p16-20.
9. Попова А. В., Брылина И. В. *Темпоральные аспекты образования*. În: *Вестник науки Сибири*, 2015, nr. 3, p. 1-8.